

Ambientes de aprendizaje y su influencia en los niños/as de la Educación Inicial

*Learning environments and their influence on children in early
Childhood education*

AUTORES: Peggy Verónica Hernández Jara^{1*}

Irina Stefanía Miranda De Mora²

Gladys Patricia Guevara Albán³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: phernandez@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

Un ambiente de aprendizaje es la educación más allá de la literalidad. Para Piaget, el proceso de los ambientes de aprendizaje no es literal. El alumno será el que lleve la dirección del proceso de aprendizaje. Los demás actores son solamente facilitadores. Es el espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Son entornos elaborados específicamente para favorecer el aprendizaje significativo y las relaciones entre maestros y estudiantes, apoyándose en la utilización de diferentes recursos didácticos. El presente artículo científico tiene como fines estratégicos de investigación establecer propósitos y objetivos para el desarrollo eficiente de competencias a través de los ambientes de aprendizajes y describir cómo las políticas públicas implementadas en Ecuador han beneficiado a los niños de la Educación Inicial

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, Coordinadora académica de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Universidad Técnica de Babahoyo, phernandez@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, Docente técnico de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Universidad Técnica de Babahoyo, imiranda@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, Docente de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Universidad Técnica de Babahoyo, gguevara@utb.edu.ec

Palabras claves: Ambiente de aprendizaje, influencia, educación Inicial.

ABSTRACT

A learning environment is education beyond literacy. For Piaget, the process of learning environments is not literal. The student will be the one who leads the learning process. The other actors are only facilitators. It is the space where communication and interactions that enable learning take place. They are environments specifically designed to promote meaningful learning and relationships between teachers and students, relying on the use of different didactic resources. The strategic purposes of this scientific article are to establish purposes and objectives for the efficient development of competencies through learning environments and to describe how the public policies implemented in Ecuador have benefited children in Early Childhood Education.

Keywords: Learning environment, influence, initial education.

INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas implementadas en Ecuador han beneficiado a los niños de 0 a 5 años, entendida como la primera infancia.

Un ambiente de aprendizaje es todo el entorno que rodea al alumno, en el contexto áulico, que no se centra solo en el alumno, sino también en el contenido. Por lo que la interacción con el ambiente desarrollara una interacción con el estudiante que puede ser positiva o negativa dependiendo el lugar. Un ambiente de aprendizaje está compuesto por cuatro espacios: físico, funcional, temporal y relacional.

OBJETIVO

Realizar un estudio epistémico en cuanto a:

- Propósitos y objetivos para el desarrollo eficiente de los niños/as de Educación Inicial a través de los ambientes de aprendizajes.

MÉTODO

Inducción-deducción, sistémico-estructural, análisis-síntesis, hipotético-deductivo. Estos métodos estuvieron presentes en la realización de la presente investigación. Se analizó el Sistema Computarizado de Contenidos Actuales (Current Content), las microfichas, revistas especializadas, se revisaron programas, indicaciones metodológicas, documentos curriculares y normativos, trabajos científicos realizados recientemente; tales como tesis de grado, informes de investigación, proyectos. Se analizaron también los textos que,

aunque tienen varios años de publicación han tenido recientes impresiones y otros que han tenido y tienen una gran influencia en el campo de la didáctica y metodología, especialmente en el desarrollo de habilidades a través de ambientes de aprendizajes; pues muchos de ellos constituyen obras clásicas sobre el tema.

Resultados Principales

Fundamentos teóricos entorno al concepto ambientes de aprendizajes. Aspectos que condicionan su desarrollo.

Los ambientes de aprendizajes del estudiante no se limitan a la adquisición de conocimientos, sino también al desarrollo de habilidades. El análisis de la bibliografía, permite afirmar que existen definiciones no divergentes del término ambientes de aprendizajes.

León, O., Alfonso, G., Romero, J., Bravo-Osorio, F. & López, H. (2018). Un ambiente educativo es un medio físico y teórico estructurado y diseñado, específicamente, para adaptarse a las necesidades de aprendizaje y a las características diversas de los estudiantes. Dentro de los aspectos que deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar un ambiente educativo, están los elementos que le dan existencia al ambiente de aprendizaje, en el marco amplio del ambiente educativo. Este documento busca caracterizar la noción de ambiente educativo, y en particular de ambiente de aprendizaje y proveer criterios para el diseño de ambientes de aprendizaje que promuevan entornos accesibles para todo tipo de población vinculada a los procesos educativos.

Cristóbal García, D. M. (2018). La generación de ambientes propicios para el aprendizaje es fundamental en la educación, ya que de esta manera se favorece el logro de los propósitos planteados. En este sentido, es preciso señalar que los ambientes de aprendizaje no se presentan de manera espontánea, sino que se requiere de la intervención del docente para integrarlos y construirlos a partir de las posibilidades que ofrece el contexto escolar.

Hunsen y Postlethwaite (2019), acota: “un ambiente de aprendizaje se forma por todos los instrumentos físicos-sensoriales, como la luz, el color, el ruido, el área, los enseres, otros, que distinguen el ambiente donde un docente realiza su aprendizaje”. El autor considera como viabilizador del aprendizaje del niño todos esos elementos, es decir, que donde estemos ubicados constituye un ambiente educativo, pero va a depender de su acomodación y los recursos disponibles para que los mismos puedan servirnos como

ámbito formador debido a que un área sin recurso significativo, intensidad y motivación no puede producir conocimiento.

Osorio (2019), en el marco global del ambiente educativo, los ambientes de aprendizaje híbridos parecen ser consecuencia de que los fenómenos de aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior, no se pueden aislar de los medios que las culturas y los grupos sociales organizan y estructuran para la formación profesional; para la investigación y producción de nuevos conocimientos y para la reflexión y transformaciones de las sociedades.

Estos autores coinciden de una u otra forma en considerar que los ambientes de aprendizajes desarrollan habilidades y que implica el dominio de las formas de actividad cognoscitiva, práctica y valorativa y que se expresa a través del conocimiento en acción. Para el éxito del ambiente de aprendizaje es necesario que existan el suficiente espacio, ventilación, iluminación para el desarrollo armónico de las diferentes actividades ya que estos elementos influyen en la conducta de nuestros estudiantes para el aprendizaje.

Dimensión física

Hace referencia al aspecto material del ambiente. Es el espacio físico (el centro, el aula y los espacios anexos) y sus condiciones estructurales (dimensión, tipo de suelo, ventanas). También comprende los objetos del espacio (materiales, mobiliario, elementos decorativos) y su organización (distintos modos de distribución del mobiliario y los materiales dentro del espacio).

Dimensión funcional

Está relacionada con el modo de utilización de los espacios, su polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados. En cuanto al modo de utilización, los espacios pueden ser usados por el niño autónomamente o bajo la dirección del docente. La polivalencia hace referencia a las distintas funciones que puede asumir un mismo espacio físico (por ejemplo, la alfombra es el lugar de encuentro y comunicación durante la asamblea y más tarde es el rincón de construcciones). Por último, atendiendo al tipo de actividades que los niños pueden realizar en un determinado espacio físico, este adquiere una u otra dimensión funcional.

Dimensión temporal

Está vinculada a la organización del tiempo y, por lo tanto, a los momentos en que los espacios van a ser utilizados. El tiempo de las distintas actividades está necesariamente ligado al espacio en que se realiza cada una de ellas: el tiempo de jugar en los rincones,

de comunicarse con los demás, del cuento, el tiempo del comedor, del recreo, del trabajo individual o en pequeños grupos, o también, el tiempo de la actividad libre y autónoma y el tiempo de la actividad planificada y dirigida. En todo caso, se debe tener presente que la organización del espacio debe ser coherente con la organización del tiempo y a la inversa. La dimensión temporal hace referencia también al ritmo, vertiginoso o moderado, con que se desenvuelve la clase, al tempo. Así, se encuentra clases con un tempo alegre, vivaz y otras con un tempo andante.

Dimensión relacional

Está referida a las distintas relaciones que se establecen dentro del aula y tienen que ver con aspectos vinculados a los distintos modos de acceder a los espacios (libremente o por orden del maestro), las normas y el modo en que se establecen (impuestas por el docente o consensuadas en el grupo), los distintos agrupamientos en la realización de las actividades, la participación del maestro en los distintos espacios y en las actividades que realizan los niños (sugiere, estimula, observa, dirige, impone, no participa). Todas estas cuestiones son las que configuran una determinada dimensión relacional del ambiente del aula.

En la educación Inicial el espacio educativo, entendido como ambiente de aprendizaje, ha de ser considerado como un elemento curricular más, con una importante fuerza formativa. Esto va a depender del nivel de congruencia con el modelo educativo en el que se mueva: los presupuestos teóricos que definen un determinado modelo educativo condicionan el diseño del ambiente de aprendizaje y el sentido con que se utiliza, dando lugar a que distintos modelos educativos configuren el ambiente de aprendizaje de modo diferente.

Los ambientes de aprendizaje enfocado en la educación temprana son esenciales en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, porque involucran naturalmente una variedad de actividades lúdicas, juegos y estilos de aprendizaje. Permiten a los estudiantes descubrir el mundo que les rodea explorando materiales con sus sentidos, creando, leyendo y aprendiendo a través de la experiencia. Para fomentar los diversos tipos de juego y aprendizaje, los ambientes de aprendizaje deben diseñarse para apoyar los intereses y actividades de los niños.

Las características de los ambientes de aprendizaje permiten, no solo profundizar en la definición, sino que también facilitan su creación. Juegan un papel determinante el maestro y el alumno como actores fundamentales. Los docentes serán los encargados de

incentivar la correcta asimilación del contenido y, además, suministrar las estrategias de aprendizaje adecuadas. Los alumnos, serán el eje central, intervienen como actores activos y dinámicos cuyo objetivo principal es la relación conocimiento-realidad. Estos deben implicar dinamismo desde su creación, para así mantener la atracción de sus actores.

Actividades fundamentales que se desarrollan en los ambientes de aprendizajes:

- **Actividades de coordinación:** Son todas las actividades desarrolladas por el docente o tutor para organizar y planificar los ambientes de aprendizaje y los planes de estudio. Preparar los objetivos y el tema de clase es un ejemplo de estas actividades.
- **Actividades de aprendizaje:** relacionadas directamente con la transmisión de saberes y la apropiación de los mismos. Son creadas de acuerdo a las condiciones particulares de los estudiantes.

Elementos de los que consta un ambiente de aprendizaje:

- **Información:** Dentro de esta se encuentran todos los contenidos a transmitir a los estudiantes. Los maestros brindarán instrucciones guía y fomentarán el aprendizaje autónomo.
- **Interacción:** Esta constituye todos los métodos y herramientas a través de las cuales se comunican y relacionan los maestros y los alumnos. Esta comunicación está basada en la confianza y el respeto.
- **Producción:** Se refiere al resultado del proceso de conocimiento y de la generación de nuevas experiencias. Es un producto material con el que el estudiante demuestra lo aprendido.
- **Exhibición:** el último elemento para entender qué es un ambiente de aprendizaje es la exhibición. En ella el estudiante compartirá su producto y lo discutirá con sus compañeros.

Los ambientes de aprendizajes se adaptan a las condiciones en las que están circundados. Sin dejar de lado factores externos como los sociales o los culturales, los cuales son indispensable para la formación de la personalidad de los niños de edades tempranas. En su construcción destaca la claridad respecto del aprendizaje que se espera logre el estudiante. Se entiende como **ambientes de aprendizajes** el clima propicio que se crea para atender a los sujetos que aprenden, en el que se consideran tanto los espacios físicos o virtuales como las condiciones que estimulan las actividades de pensamiento de dichos sujetos.

CONCLUSIONES

Para el desarrollo de las habilidades cognitivas, es necesario tener en cuenta una serie de requisitos cuantitativos, que tienen que ver con la calidad de las actividades que el maestro organice en cada ambiente de aprendizaje de modo que el niño pueda realizar actividades que lo motiven para dominar la habilidad; y, consecuentemente con los requisitos cualitativos para ir consecuentemente elevando el nivel de profundidad, de complejidad de los ejercicios en cada ambiente de aprendizajes poder desarrollar las habilidades necesaria de acuerdo a su etapa de desarrollo dentro de la educación Inicial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- León, O., Alfonso, G., Romero, J., Bravo-Osorio, F. & López, H. (2018). Fundamento Conceptual Ambientes de Aprendizaje.
- Hunsen y Postlethwaite (2019). Enciclopedia internacional de la educación. México: Ministerio de Educación y Ciencias.
- Osorio, L. (2019). «Características de los ambientes híbridos de aprendizaje: estudio de caso de un programa de posgrado de la Universidad de los Andes» [artículo en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). 7 (1). UOC
- Sánchez Estrada, G. L. (2017). El ambiente de aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de educación inicial (Bachelor's thesis, Babahoyo: UTB, 2017).
- Molina, O. A. M. (2021). Las Estrategias Didácticas y su Incidencia en los Ambientes de Aprendizaje. Revista Cientific, 6(22).
- Sangucho Quispe, M. M. (2019). El Rincón de Lectura y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral en los niños/as de Subnivel 2 de Educación Inicial de la escuela “Avelina Lasso de Plaza” de la ciudad de Quito, ubicada en el sector de la Villaflora periodo 2015-2016 (Bachelor's thesis, Quito: UCE).
- Cristóbal García, D. M. (2018). Ambientes de aprendizaje no convencionales que promuevan el desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años de los Centros de Educación Inicial, provincia de Tungurahua ciudad Baños del Ecuador durante el año lectivo 2017-2018 (Bachelor's thesis).